

УДК 821.161.1

Ращупкина О.С.

Научный руководитель: **Култышева О.М.**, д-р филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ В РАССКАЗЕ И.М. КАСАТКИНА «ЧУДО» (1927)

Аннотация. И.М. Касаткин – малоизвестный советский писатель, чье творчество относится к так называемой «колхозной прозе». В статье анализируется рассказ «Чудо» (1927), художественный мир которого отражает оценку исторических процессов, в которые оказалась включена «перестраивающаяся» деревня.

Ключевые слова: И.М. Касаткин; колхозная проза; оппозиция миров; диалогическая противоречивость.

Имя Ивана Михайловича Касаткина (1880–1938 гг.) малоизвестно. Оно, как правило, включается в общие перечни, иногда звучит в обзорах, посвященных судьбам и творчеству крестьянских писателей 1920–1930-х годов, относящихся к так называемой «колхозной прозе». В послереволюционном творчестве Касаткина поднимаются сложные темы становления советской деревни и изменения национального самосознания русского человека. Длительное «молчание» писателя в 1920–1930-е годы объясняется не только напряженной редакторской и общественно-партийной работой, но и разочарованием в происходящем в литературной среде и в стране в целом. Поэтому мы считаем необходимым в начале статьи, посвященной вынесенной в заглавие теме, обратиться к некоторым биографическим данным о писателе.

Его судьба, как и судьба многих свидетелей и активных участников революционных преобразований, была трагична. Выходец из народа, И. Касаткин имел «безупречную» для того времени родословную и в какой-то мере типичную биографию: родился в бедной крестьянской семье, с детства батрачил по усадьбам, скитался с родными по городам и весям. «Затем, по случаю малоземелья и бедности, семья разорилась, крестьянство мы бросили и попали к маленькому помещику Свиньину всей семьей в батраки. А потом переселились в свой уездный город Кологрив... Никакого школьного образования мне получить не удалось... В детстве и юности прошел очень много всяких «специальностей»...», – написал И. Касаткин о своем детстве в автобиографии, датированной 1929 годом [1, с. 240-241].

В конце 1890-х годов И. Касаткин приехал в Петербург и влился в ряды рабочих Путиловского завода. В этот период активно формировались его политические взгляды, поэтому можно утверждать, что в революцию Иван Михайлович пришел осознанно. В 1902 году он становится членом РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии). В декабре 1904 года был арестован на 11 месяцев за организацию работы подпольной

типографии в Нижнем Новгороде. В годы Первой мировой войны И. Касаткин активно занимался общественной работой: отправлял детей-сирот с Юго-Западного фронта в Москву. С 1919 служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем; в 1921–1922 годах – в центральном аппарате ВЧК-ГПУ (Государственного политического управления).

В 1920–1930-х годах активно занимался редакторской работой (в разные годы был редактором журналов «Красная нива», «Колхозник», «Земля советская», членом редколлегии Госиздата), выполнял общественные поручения (организовывал работу изб-читален), вел работу в творческих объединениях и союзах (Всероссийском союзе крестьянских писателей, позже переименованном во Всероссийское общество крестьянских писателей, Всероссийском союзе писателей).

В январе 1938 был арестован как участник антисоветской террористической организации правых, существовавшей среди литературных работников г. Москвы, а через четыре месяца, в апреле, расстрелян.

Таковы основные вехи биографии И.М. Касаткина-большевика, одного из организаторов советской литературы, которая требует сегодня пристального изучения, поскольку Иван Михайлович был не только активным участником знаковых социально-исторических процессов своего времени, а значит, заложником системы, но и писателем, отразившим в своем творчестве сложные темы становления советской деревни и изменения национального самосознания русского мужика.

Отметим, что литературное наследие И.М. Касаткина составляет более ста рассказов и повестей, посвященных, за редким исключением, жизни крестьян, причем большая часть из них была написана в период с 1909 по 1914 годы. Сам писатель признавал в письме к Горькому, написанному в середине 1920-х годов, факт своего «длительного молчания» и говорил о намерении «вновь взяться за перо беллетриста» [5, с. 18]. Однако реализовать творческие планы в полной мере не удалось. Отчасти это объясняется напряженной редакторской и общественно-партийной работой Ивана Михайловича, отчасти – творческим кризисом, связанным с разочарованием в происходящем в литературной среде и в стране в целом.

Эти настроения прослеживаются в переписке И.М. Касаткина с различными адресатами. В частности, в письмах к Семену Подъячеву И.М. Касаткин пишет: «19.01.2026 (...) Я как некий труп на перекрестке всех писательских дорог, через который шагают все со своими болями и радостями. Для себя совершенно некогда опомниться и подумать. Да, надо удирать» [3, с. 142], «18.02.26 (...) У нас сейчас, в верхних слоях, какое-то повелось пренебрежительное отношение к крестьянствующим писателям и к крестьянскому духу: рабочий, мол, победитель, а крестьянин – что?» [2, с. 30], «5.10.1928 (...) Насчет моего писания – полная неизвестность, когда, где и как начну... Еще хлопот много. А я именно таков, что подходить к этому делу могу лишь как «к причастью» (Выделено мной. – О.Р.) [3, с. 140]. «30.07.29 (...) В Москве, в литературных кругах и сферах, идет какая-то дикая склока, подсаживание, валка подножку и всяко... Нехорошо что-то», «3.01.1931 (...) И верно, о новой

жизни писать трудно. Ее, жизнь-то, надо в лицо упорно понаблюдать. Послаться надо. Ведь кругом, куда ни глянь, все на новый лад. Жизнь кажется в напряженной и жестокой обстановке. Трудностей – кучи, горы, но, видно, это все неизбежно...», «8.02.1934 (...) Суета и суматоха сбивает с толку. Негде уединиться... Надо искать выход. А то беда!» [2, с. 33].

Из небольшого числа созданных в 1920-30-х годах произведений выделим рассказ «Чудо» (1927), в котором воссоздается жизнь современной писателю деревни. Перед нами крестьянский мир, переживающий глубинную трансформацию не только общественных форм взаимодействия, но и традиционного уклада жизни вследствие процесса, вошедшего в историю под названием «коллективизация».

С.С. Маслов – политический деятель начала XX века, публицист – называет коллективизацию «величайшей из революций, какие переживало крестьянство всех народов», так как «никогда и нигде крестьянская жизнь не срывалась со своих вековых якорей так быстро, на таком пространстве и среди такого количества людей» [4, с. 86].

Обратимся к тексту, чтобы увидеть, как И.М. Касаткин выражает в художественном мире произведения свою оценку исторических процессов, в которые оказалась включена «перестраивающаяся» деревня.

Герой-рассказчик – человек «настоящего», мужик, глазами которого читатель видит происходящие события, – один из многих, поэтому так часто местоимение «я» заменяется на «мы»: «шутим мы», «интересуемся мы». Неслучайно в первом и последнем предложениях рассказа появляются личные местоимения во множественном числе («наше» и «мы»): они определяют позицию героя, который чувствует свою принадлежность к конкретной социальной общности деревенских мужиков, живущих в глухом селе. Коллективная субъектная повествовательная форма позволяет продемонстрировать это: рассказчик выражает мнение большинства.

Автор использует сказовую форму повествования для создания образа живого человека. Речь становится главным средством раскрытия образа Харитона, она изобилует диалектизмами, просторечиями, необычными синтаксическими конструкциями: «на самое, значит, рождество», «струменты, токмо, не лотошит», «через окошко в избу владил», «завел, по праздничному способу, глаза в дрему», «не там ли главная закорюка?». В тексте лишь единожды упоминаются детали личного быта рассказчика: «ушел домой, похлебал щей со свининой, залез на полати...прибежали ребята: тятка, иди-де...» [6, с. 146-147], которые дополняют его портрет информацией о том, что он глава семьи.

Сознание героя связано с природным миром: события, происходящие в социуме, он соотносит с природными процессами, в которые включен человек, традиционно живущий на земле: «еще раз по верхам глянул, будто в сенокосную пору тучку высматривал», «он, как скворец, высовывается из слухового оконца», «зашипела эта лампочка, как змея». Естественными кажутся и психологические реакции героя: «а я чисто очумелый... подошел к тому месту, где самовар зарыли, и даже плюнул в то место...», «поглядел я этак в небо, затылок почесал...» [6, с. 147]. Рассказчик любопытен, наивен, искренен в своих эмоциях, он вызывает доверие у читателя своей простотой и безыскусностью.

Но за легким юмористическим пафосом рассказа скрываются драматические исторические процессы, изменившие жизнь деревни.

Рассказ «Чудо» привлекает внимание характеристикой пространства, заданного в первом предложении двухчастной экспозиции: «Село наше, прямо сказать, – глухое село» [6, с. 143], от которого до «чугунки чуть ли не сто верст», труднодоступное («В сякотную пору ты к нам лучше не суйся: ни пройти, ни проехать» [6, с. 143], окруженное лесами («Есть у нас лесной волок верст на пятнадцать» [6, с. 143]. «Окаянная сторонка!» – резюмирует рассказчик. Выстраиваемый образный ряд создает ощущение сказочного замкнутого пространства, окруженного лесами и болотами, территориально удаленного от города, цивилизации, – заповедного мира, на который, на первый взгляд, не могут воздействовать внешние факторы.

В эту концепцию вписываются и первые предложения второй части экспозиции: «Так вот и живем. Народ у нас ко всему привычный. Есть старики суровых лет, а окромя своего поля да леса и свету не видывали. Такого ты и оглоблей не прошибешь, ежели насчет чего иного прочего толковать с ним!» [6, с. 143-144]. Глагол «живем», обозначающий длительный, протяженный во времени процесс, характеризующий как прошлое, так и настоящее и, отчасти, будущее, развивает идею патриархальной замкнутости мира деревни, живущей в вековечной гармонии и единении с природой (не случайно упоминаются поле и лес), – мира древних стариков, не готовых слышать и принимать новое.

Но возникшая при ознакомлении с экспозицией рассказа иллюзия заповедного сказочного пространства разрушается: вначале рассказчик упоминает, что кроме стариков живут в селе и те, которые помоложе, – они «уже на другой колодке плетены» [6, с. 144]. А позже, конкретизируя пространство села, рассказчик вводит образ читальни, открытой «как раз насупротив церкви» [6, с. 144]. Именно читальня становится местом притяжения людей: «А у нас такая манера завелась: сойдутся люди будто к обедне, а сами больше в читальне околачиваются» [6, с. 144], в церковь же ходят старики («из церкви повысыпало старичье» [6, с. 145]. Таким образом, в экспозиции задана оппозиция двух миров – традиционного, замкнутого, не готового к переменам (предметный образ церкви), и нового, устремленного к развитию (образ читальни); не случайно автор рисует бородатых мужиков из числа тех, «которые помоложе», читающими про свеклу и заморские страны, толкующими с легкой руки безродного пастушка об открытии сыроварни. Это ли не чудо, обусловленное – как читается в контексте – послереволюционной социальной перестройкой? Замкнутый мир крестьянина расширяется благодаря знаниям, благодаря новым возможностям: мужик готов не только пахать и сеять, но и развивать сельское хозяйство, пробовать новые формы его ведения, он впитывает в себя то, чего никогда не знал, его реальностью становится не лес да поле, а заморские страны.

Но чудо обусловлено не только этим. Со слов рассказчика, «вышло оно вроде как бы от креста да от самовара – больше ни от чего» [6, с. 144]. Создателем этого чуда становится рабочий Василий Курочкин – машинист, работающий на лесопильном заводе, сын столяра Дементия. Обратим внимание, что художественным временем рассказа становится Рождество

– время, когда человечеству было явлено великое чудо рождения Богочеловека, сотворенное Богом: «На самое, значит, рождество приезжает к нам...» [6, с. 144].

Параллель очевидна – носителем «новой веры» является человек из народа, образованный рабочий: он хорошо одет, готов угостить папироской, интересуется «жительство» мужика, он притягивает к себе: «а мы гурьбой за ним, как бараны» [6, с. 145], влияет не только на тех, кто готов принять новое, но меняет даже «извращенное» сознание самых косных представителей старого мира, включает их в общее дело. Так, человек по прозвищу Гусак, который «при старом режиме постоянный двор держал» [6, с. 146], «жертвует» старинным ведерным медным самоваром, который Василий демонстративно хоронит в земле: «За общественное дело, – говорит (Гусак. – О.Р.), – я, может, душу выложу, а не токмо!» [6, с. 146]. Это ли не чудо? Собственник, процветающий при старом режиме, готов отдать «свое» ради общего дела. Старинный ведерный самовар становится образом-символом: у него мятые бока, весь он в дырах, «хоронят» его с шутками, а условная смерть «старого» самовара, образа недостатка и полноты прошлой жизни, – обеспечивает рождение чего-то нового, прогрессивного.

Обращает на себя внимание тот факт, что Василий не один творит чудо, он привлекает людей к процессу его создания: мужики зимой оттаивают землю, роют ее до самой жижи, закапывают самовар. Контрастность данной пейзажной зарисовки настораживает: «земля мерзлая, не дается» – «притащили на то место дров, кострище развели... отошла земля» [6, с. 145]. Складывается ощущение, что люди идут против природы, которая не готова к подобному вмешательству.

Отметим также несколько интересных, на наш взгляд, художественных деталей, описывающих процесс создания чуда: чтобы оттаять землю, мужики разжигают кострище, которое «того и гляди село спалит» [6, с. 145], а место, где закопали самовар, они «даже снежком припорошили, будто ничего и не было» [6, с. 146], первый из двух кончиков проволоки присоединен к кресту, возвышающемуся над колокольной, а второй – к зарытому в земле самовару: «Примечайте, в небесах крест, а здесь (в земле. – О.Р.) самовар, и ничего больше!» [6, с. 146], а оба конца проволоки сходятся в избе-читальне.

Эти художественные детали становятся аллегорическим отражением исторических процессов строительства нового мира. Костер – революция, пламя которой могло стать неуправляемым и уничтожить все в одно мгновение... Самовар – жизнь при прежнем режиме, которая должна быть не только «похоронена», но и забыта (запорошена снежком)... Крест, к которому цепляют проволоку – знак надругания над верой... Изба-читальня – окно в новый мир безграничных возможностей, в новую реальность светлого (коммунистического) завтра: в нее набирается столько народа, что «кулаком не пропихнешь» [6, с. 146], «народу у читальни – ступа ступой» [6, с. 147], «к вечеру народу в читальню навалилось – дыхнуть некуда» [6, с. 146]. Здесь оказываются все: дети, мужики, бабы, старики. Чудо, сотворенное руками Василия и сельчан, становится настоящим нерукотворным чудом. И Василий, который вначале был для мужиков Василь Дементичем, для рассказчика – Васягой, видится ему теперь идиолом: «Василий в толпе – как идол, рожа сияет, одно только просит: не напирать и не шуметь» [6,

с. 147]. Да, у него сияет не нимб над головой, а рожа; да, он лже-бог, он идол ложной веры, но он тот, кто ведет за собой, правда, не агнцев, а баранов...

Данный образный ряд может иметь и иную трактовку, отражающую позицию самого автора: создание чуда возможно при сохранении связей между истинной верой и традициями. Именно на их стыке при посредничестве науки должна рождаться новая жизнь, в создании которой принимают участие представители разных миров: прошлого и настоящего, деревни и города...

Для понимания смысла рассказа важно и то, что из великого множества живых людей, оказавшихся в замкнутом пространстве избы-читальни, писатель, персонализируя полилог толпы, использует возрастную дифференциацию, выделяет представителей старого мира, показывает, как они реагируют на звуки, издаваемые «уздечкой»: дед Клим «сбычился, принасутился, да так и окостенел...», он не готов отдать прибор, из которого доносятся голоса, другим: «Так кулаками всех и распахивает, не дается» [6, с. 148]; у бабки Домны «плат на затылок сбился и волосы седые растрепались», а «слезы в морщинах так и засеклись» [6, с. 148]; Гусак требует послушать голоса еще раз, так как он самовар пожертвовал; попа Игнатия, о котором сказано, что он «маленько с дуринкой, от старости» [6, с. 148], пускают «удостовериться, какие кренделя его колокольня выделяет». Мир этих людей, представителей того самого закрытого пространства, о которых в начале произведения было сказано «такого ты и оглоблей не прошибешь», после соприкосновения с чудом, то есть приобщения к прогрессу, никогда не будет прежним. Это ли не главное чудо – изменение мировоззрения человека, который всегда видел только одну реальность, расширение границ его сознания, демонстрация безграничных возможностей совместной деятельности, осуществляемой под руководством носителя новой веры?

Что перед нами – предостережение или утопия? О чем идет речь: о разрушении старого, заповедного, замкнутого, традиционного мира под воздействием внешних прогрессивных сил или о создании нового мира, в котором есть место всему и всем: вере и науке, прошлому и будущему, деревне и городу, полям, лесам и сыроварням, старикам и молодым, попам и рабочим? Ответить на эти вопросы можно, ознакомившись с творчеством И.М. Касаткина – свидетеля и участника переломных для русской деревни исторических событий, изображающего диалогическую, конфликтную противоречивость деревни в русской прозе 1920–1930-х годов.

Литература

1. Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи. М.; Л.: ГИХЛ, 1931. 661с.
2. Лебедева С.Н. «Устал я душой и всяко...» // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2014. №4 (17). С. 28-34.
3. Макина М.А. Из истории писательских взаимоотношений 1920-1930-х годов (по архивным материалам И.М. Касаткина) // Русская литература. 1979. №4. С. 138-145.

4. Маслов С.С. Колхозная Россия. История и жизнь колхозов. М.: Наука, 2007. 302 с.
5. Письма А.М. Горького к И.М. Касаткину (1908-1934) // Новый мир. 1937. № 6. С.14-22.
6. Советский рассказ 20-30-х годов. М.: Правда, 1987. 576 с.

© Ращупкина О.С., Култышева О.М., 2021